

Makalah Ilmiah Populer

Efek Iradiasi Gamma Terhadap Stabilitas Warna Ekstrak Rosella (*Hibiscus sabdariffa* L.)

*Artikel ilmiah ini disusun dalam rangka
untuk pemenuhan capaian kinerja mahasiswa*

Poltek Nuklir

Disusun Oleh :

Annisa Rizki Raihan / Teknokimia Nuklir / 012200009

Dosen Pengampu/Pembimbing :

Dr. Maria Christina Prihatiningsih, M.Eng.

POLITEKNIK TEKNOLOGI NUKLIR INDONESIA

BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

YOGYAKARTA

2025

**LEMBAR PERSETUJUAN
MAKALAH ILMIAH**

**Efek Iradiasi Gamma Terhadap Stabilitas Warna Ekstrak Rosella
(Hibiscus sabdariffa L.)**

Disusun oleh
Annisa Rizki Raihan / Teknokimia Nuklir / 012200009

Telah diperiksa dan disetujui pada :

Yogyakarta, 15 Juli 2025
Dosen Pengampu Matakuliah

Dr. Maria Christina Prihatiningsih, M.Eng.
NIP. 19831228 100604 2 003

EFEK IRADIASI GAMMA TERHADAP STABILITAS WARNA EKSTRAK ROSELLA (HIBISCUS SABDARIFFA L.)

THE EFFECT OF GAMMA IRRADIATION ON THE COLOR STABILITY OF ROSELLE (HIBISCUS SABDARIFFA L.) EXTRACT

Annisa Rizki Raihan^{1,*}

¹Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia - BRIN, Babarsari, D.I. Yogyakarta dan 55281

*E-mail korespondensi: annisa.rizki@polteknuklir.ac.id

ABSTRAK

EFEK IRADIASI GAMMA TERHADAP STABILITAS WARNA EKSTRAK ROSELLA (HIBISCUS SABDARIFFA L.). Ekstrak rosella (*Hibiscus sabdariffa L.*) merupakan sumber antosianin yang berperan sebagai pewarna dan antioksidan alami. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi pengaruh iradiasi gamma terhadap stabilitas warna dan absorbansi ekstrak rosella. Sampel diperoleh melalui maserasi bunga rosella kering dalam etanol 70%, kemudian diiradiasi dengan Co-60 pada dosis 0–9 kGy. Absorbansi diukur menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 530 nm, dan perubahan warna diamati secara visual. Hasil menunjukkan adanya penurunan absorbansi signifikan dari 2,57 menjadi 0,29, serta pemudaran warna seiring peningkatan dosis. Penurunan signifikan terjadi pada rentang 0–2 kGy, yang mengindikasikan degradasi antosianin akibat paparan radikal bebas dari radiolisis air. Dengan demikian, ekstrak rosella kurang stabil terhadap iradiasi pengion dan penggunaannya sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan aplikasi. Ekstrak ini lebih cocok digunakan pada sistem indikator berbasis perubahan warna, namun kurang direkomendasikan untuk produk konsumsi yang membutuhkan stabilitas warna dan bioaktivitas pasca-sterilisasi.

Kata kunci: rosella, iradiasi gamma, antosianin, absorbansi, degradasi warna, stabilitas senyawa

ABSTRACT

THE EFFECT OF GAMMA IRRADIATION ON THE COLOR STABILITY OF ROSELLE (HIBISCUS SABDARIFFA L.) EXTRACT. Roselle (*Hibiscus sabdariffa L.*) extract is a natural source of anthocyanins, which serve as natural colorants and antioxidants. This study aims to evaluate the effect of gamma irradiation on the color stability and absorbance of roselle extract. The samples were prepared by macerating dried roselle petals in 70% ethanol, then irradiated using Co-60 at doses ranging from 0 to 9 kGy. Absorbance was measured using a UV-Vis spectrophotometer at 530 nm, and color changes were observed visually. The results showed a significant decrease in absorbance, from 2.57 to 0.29, along with noticeable color fading as the radiation dose increased. A sharp decline was observed between 0 and 2 kGy, indicating anthocyanin degradation due to free radicals generated from water radiolysis. These findings demonstrate that roselle extract has low stability against ionizing radiation, and its application should be adjusted based on intended use. The extract is suitable for color-changing indicator systems but is less recommended for consumption products requiring post-irradiation stability in color and bioactivity.

Keywords: roselle, gamma irradiation, anthocyanin, absorbance, color degradation, compound stability

PENDAHULUAN

Rosella (*Hibiscus sabdariffa L.*) adalah tanaman herbal yang banyak tumbuh di wilayah tropis seperti Indonesia. Tanaman ini telah lama dikenal sebagai bahan aktif dalam pengobatan tradisional dan sumber bahan pangan yang berguna [1], [2]. Pigmen merah alami yang ditemukan dalam kaliks bunga rosella adalah hasil dari banyaknya antosianin, flavonoid, dan asam organik yang terkandung di dalamnya. Selain memberikan warna unik pada produk, senyawa-senyawa ini memiliki aktivitas antioksidan yang tinggi [3], [4]. Oleh karena itu, rosella digunakan secara luas dalam berbagai produk, termasuk teh herbal, minuman kesehatan, pewarna alami, dan bahkan sebagai komponen utama dalam obat antiinflamasi dan kosmetik [5].

Ekstrak rosella memiliki warna merah utama karena antosianin larut air seperti delphinidin-3-sambubiosida dan sianidin-3-sambubiosida, yang sangat sensitif terhadap pH, cahaya, suhu, dan radiasi pengion [3], [6]. Karena degradasi struktur kromofor akan mengurangi intensitas warna dan nilai biofungsionalnya, stabilitas warna antosianin merupakan faktor penting dalam mengevaluasi kualitas bahan alami.

Untuk memastikan keamanan mikrobiologis produk herbal dan pangan, radiasi gamma adalah salah satu metode sterilisasi non-termal yang banyak digunakan [9]. Teknologi ini menonaktifkan mikroorganisme tanpa meninggalkan residu kimia dengan menggunakan radiasi pengion dari isotop Co-60. Namun demikian, proses ini dapat menghasilkan radikal bebas ($\cdot\text{OH}$, $\cdot\text{H}$, e^-) dari radiolisis air yang bersifat reaktif. Radikal bebas ini berpotensi merusak struktur beberapa senyawa bioaktif, termasuk antosianin [8], [10].

Beberapa studi menunjukkan bahwa iradiasi gamma pada ekstrak rosella menyebabkan penurunan intensitas warna dan nilai absorbansi, yang menandakan terjadinya degradasi senyawa pewarna alami [5], [7], [12]. Ekstrak rosella yang digunakan sebagai indikator radiokimia terbukti mengalami dekolorisasi signifikan setelah paparan dosis rendah hingga sedang, terutama dalam pelarut etanol atau air [5], [12].

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh iradiasi gamma terhadap stabilitas warna dan absorbansi ekstrak rosella, dengan menggunakan pendekatan visual dan spektrofotometri UV-Vis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan dalam merancang aplikasi ekstrak rosella yang melibatkan proses iradiasi, termasuk dalam mengombinasikan metode pemanfaatan antosianin dengan sistem pelindung seperti matriks gel, antioksidan tambahan, atau enkapsulasi, guna mempertahankan kestabilan warna dan fungsi senyawa aktif pada produk berbasis radiasi.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan ekstrak rosella (*Hibiscus sabdariffa* L.) yang diperoleh melalui maserasi 15 gram bunga rosella kering dalam 300 mL etanol 70% selama 24 jam pada suhu 4–5°C. Filtrat hasil ekstraksi disaring, disimpan dalam botol kaca berlapis aluminium foil, dan dibuat secara duplo. Total sampel terdiri dari 10 variasi dosis dengan dua replikasi per dosis.

Sampel ekstrak diiradiasi menggunakan iradiator gamma Co-60 “Servo Ignis” dengan dosis bertingkat: 0; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1; 3; 5; 7; dan 9 kGy, dengan laju dosis ± 1 kGy/jam. Suhu ruangan selama iradiasi dikontrol pada kisaran 25–27°C untuk menghindari degradasi termal tambahan. Setelah iradiasi, dilakukan pengukuran absorbansi menggunakan spektrofotometer UV-Vis ($\lambda = 530$ nm). Perubahan warna juga diamati secara visual dan didokumentasikan untuk mendukung data absorbansi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambar 1. Visual larutan dosimeter radiokromik rentang dosis 0-9 KGy

a) Perubahan Visual Warna

Berdasarkan pengamatan secara visual terhadap larutan ekstrak rosella dari rentang dosis 0 kGy hingga 9 kGy, visual larutan menunjukkan adanya perubahan gradasi warna seiring dengan peningkatan dosis iradiasi. Sampel kontrol (0 kGy) tampak merah pekat, sedangkan larutan dengan dosis iradiasi 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1; 3; 5; 7; dan 9 kGy berubah menjadi merah muda hingga kekuningan. Hal ini menandakan bahwa senyawa penyerap cahaya, khususnya antosianin, mengalami degradasi akibat paparan radiasi pengion. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Handayani et al. (2020) dan beberapa penelitian lainnya yang menunjukkan bahwa ekstrak rosella mengalami perubahan warna signifikan dari merah ke transparan pada dosis 10 kGy.

b) Penurunan Absorbansi

Hasil pengukuran absorbansi pada panjang gelombang 530 nm menunjukkan penurunan yang signifikan seiring peningkatan dosis iradiasi. Pada sampel kontrol, nilai absorbansi berada di atas 2,5, sedangkan pada dosis 9 kGy menurun hingga di bawah 0,3. Penurunan terbesar terjadi pada dosis rendah (0–2 kGy), menandakan bahwa senyawa antosianin sangat sensitif terhadap paparan awal radiasi. Hasil ini sejalan dengan studi oleh Handayani

(2019) dan Wiranto et al. (2023) yang juga menunjukkan penurunan signifikan nilai absorbansi akibat iradiasi gamma [7], [8].

Gambar 2. Grafik respon absorbansi dosimeter radiokromik setiap dosis

c) Mekanisme Degradasi Antosianin

Degradasi antosianin pada ekstrak rosella terjadi akibat reaksi dengan radikal bebas seperti $\cdot\text{OH}$ dan solvated electrons yang dihasilkan dari radiolisis air [10]. Skema umum radiolisis air adalah:

Radikal ini menyerang gugus kromofor antosianin, merusak cincin aromatik atau ikatan glikosidik, sehingga molekul kehilangan kemampuannya untuk menyerap cahaya tampak. Mekanisme ini menjelaskan hilangnya warna merah khas rosella pada dosis rendah iradiasi. Selain itu, faktor seperti pelarut (etanol), pH, dan keberadaan oksigen terlarut dapat mempercepat proses degradasi [11].

d) Evaluasi Penggunaan Ekstrak Rosella dengan Iradiasi Gamma

Berdasarkan tinjauan terhadap beberapa literatur, meskipun ekstrak rosella menjanjikan sebagai pewarna alami dan antioksidan, penggunaannya dalam produk yang mengalami iradiasi harus dipertimbangkan. Misalnya, pada produk makanan seperti jelly dan daging segar, paparan radiasi dapat menyebabkan perubahan warna dan berkurangnya kandungan senyawa aktif [14], [15]. Namun, untuk aplikasi seperti dosimeter radiokimia atau penanda indikator, perubahan warna akibat iradiasi justru dapat dimanfaatkan secara fungsional [5], [7]. Selain itu, pemanfaatan rosella juga telah dikembangkan pada sistem berbasis gel dan formulasi indikator warna [16], [17],[8], yang mengindikasikan potensi kombinasi dengan sistem pelindung. Oleh karena itu, pemanfaatan ekstrak rosella dengan proses iradiasi gamma cocok untuk sistem berbasis perubahan warna, namun tidak disarankan pada produk konsumsi yang memerlukan stabilitas warna dan kandungan bioaktif tinggi pasca-sterilisasi radiasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis visual dan spektrofotometrik, iradiasi gamma diketahui memberikan pengaruh yang signifikan terhadap stabilitas warna dan nilai absorbansi ekstrak rosella. Terjadi pemudaran warna yang nyata dan penurunan absorbansi secara drastis, khususnya pada dosis 0–2 kGy. Hal ini menunjukkan bahwa senyawa antosianin dalam rosella memiliki stabilitas rendah terhadap paparan radiasi pengion. Oleh karena itu, aplikasi ekstrak rosella pada produk berbasis iradiasi perlu mempertimbangkan batas dosis aman dan kemungkinan penggunaan sistem pelindung. Potensi pemanfaatannya lebih tepat diarahkan pada sistem indikator berbasis perubahan warna, seperti dosimeter radiochromic, sementara untuk produk konsumsi yang membutuhkan stabilitas warna dan aktivitas fungsional, diperlukan pendekatan formulasi yang lebih adaptif terhadap iradiasi..

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dosen Pembimbing dan Pengelola Laboratorium Kimia Radiasi di Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia yang telah memberikan kesempatan, bimbingan, serta fasilitas laboratorium untuk pelaksanaan eksperimen ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh pihak yang

telah membantu dalam pelaksanaan dan penyusunan karya tulis ini. Penulis berharap karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca, juga penelitian yang akan datang, sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Nurcahyo, H., & Febriyanti, R. (2019). Potensi Bunga Rosela (*Hibiscus sabdariffa* Linn.) sebagai Bahan Pangan Fungsional, Sumber Pigmen, dan Antioksidan Alami. Seminar Nasional INAHCO 2019.
- [2] Djaeni, M., et al. (2017). Ekstraksi Antosianin dari Kelopak Bunga Rosella Berbantu Ultrasonik: Tinjauan Aktivitas Antioksidan. *Jurnal Aplikasi Teknologi Pangan*, 6(3), 148–155.
- [3] Izquierdo-Vega, J. A., et al. (2020). Organic Acids from Roselle—A Brief Review of Its Pharmacological Effects. *Biomedicines*, 8(5), 100.
- [4] Mensah, J. K., & Golomeke, D. (2015). Antioxidant and antimicrobial activities of the extracts of the calyx of *Hibiscus sabdariffa* Linn. *African Journal of Food Science*, 9(9), 480–486.
- [5] Handayani, I. N., et al. (2020). Liquid Radiochromic from Roselle Dye Extract for Gamma-ray Dosimetry Applications. *Proceedings of the 3rd International Seminar on Science and Technology (ISSIMM)*, 64–69.
- [6] Gustia, H., & Wulandari, Y. A. (2020). Radiosensitivitas dan Pengaruh Dosis Radiasi Gamma terhadap Pertumbuhan Rosela Merah (*Hibiscus sabdariffa*). *Jurnal Ilmiah Aplikasi Isotop dan Radiasi*, 17(2), 61–67.
- [7] Handayani, I. N. (2019). Formulasi dan Uji Stabilitas Larutan Pewarna Rosela sebagai Indikator Radiokimia. Tesis, Universitas Indonesia.
- [8] Wiranto, G., et al. (2023). The Use of Tragacanth as a Gelling Agent in Roselle Flower Extract-Based Radiochromic Indicators. *International Journal on Advanced Science, Engineering and Information Technology*, 13(5), 1826–1833.
- [9] Noviana, D., et al. (2012). Radioprotective Effect of Ethanolic Roselle Extract in Recurrent Radiodiagnostic Ionizing Radiation. *Proceedings of TCAM Conference*, 85–87.
- [10] Hadiati, S. W., et al. (2021). Gamma Irradiation as Suitable Preservation Method on Herbal Medicine: A Review. *Food Research*, 5(5), 33–42.
- [11] Maria Ega. (2009). *Dasar-dasar Kimia Radiasi dan Percobaan-percobaannya*. STTN-BATAN.
- [12] Vitri Agustiarini & Dina Permata Wijaya. (2020). Uji Aktivitas Antioksidan Ekstrak Etanol-Air (1:1) Bunga Rosella (*Hibiscus sabdariffa* L.) dengan Metode DPPH. *Jurnal Sains dan Kesehatan*, 2(1), 24–30.
- [13] Nurcahyo, H., & Kusnadi. (2019). PEWARNA ALAMI EKSTRAK MASERASI BUNGA ROSELLA (*Hibiscus sabdariffa* L.). *Jurnal Ilmiah Farmasi Parapemikir*, 8(1), 61–64.
- [14] Handarini, K. (2016). Potensi Ekstrak Bunga Rosella (*Hibiscus sabdariffa* L.) sebagai Pewarna dan Pengawet Alami pada Jelly Jajanan Anak. *Jurnal Teknik Industri HEURISTIC*, 11(2), 13–19.
- [15] Tjiptaningdyah, K. H. R. (2014). Potensi Ekstrak Bunga Rosella (*Hibiscus sabdariffa* L.) sebagai Pengawet Alami pada Daging Ayam Segar Pengganti Formalin. *Jurnal Agroindustri*, 2(1), 25–31.
- [16] Andari, R., & Kurniawan, T. (2020). Sintesis dan Karakterisasi Dye Sensitized Solar Cell (DSSC) dengan Sensitizer Antosianin dari Bunga Rosella (*Hibiscus sabdariffa*). *Jurnal Fisika Aktif*, 9(1), 8–14. Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
- [17] Tungadi, R., et al. (2022). Formulasi dan Evaluasi Sabun Padat Transparan dari Ekstrak Bunga Rosella (*Hibiscus sabdariffa* L.). *Indonesian Journal of Pharmaceutical Education*, 2(2), 45–52.
- [18] Siregar, Y., & Singarimbun, D. (2018). Efek Antibakteri Ekstrak Kelopak Bunga Rosella terhadap Jumlah Koloni *Streptococcus* sp. *Jurnal Ilmiah Farmasi*, 14(1), 33–39.
- [19] Nur'Aeni, N., & Indriani, V. (2024). Microbiological and Hedonic Test of Lanolin Lipstick with the Addition of Rosella Flower (*Hibiscus sabdariffa* L.) Extract Dye. *Jurnal Pengabdian Kesehatan Talenta*, 2(1), 15–23. Talenta Publisher. ISSN 2808-2753.
- [20] Uno, S. P., Winaprilia, S. S., Putri, S. R., & Pakpahan, E. L. (2024). Effectiveness of Rosella as an Antiinflammatory. *Moestopo International Review on Societies, Humanities, and Sciences (MIRSHuS)*, 4(2), 218–230. ISSN 2775-9601.